

**LOG FAYLLARNI TAHLIL QILISH ORQALI HUJUM
ANOMALIYALARI MACHINE LEARNING ALGORITMLARI
YORDAMIDA ANIQLASH**

Abdullayev Erkinbay Yarash o'g'li

TATU, magistrant

Bugungi kunda kompyuter tizimlari foydalanuvchilar va ularning ma'lumotlarining himoyasini ta'minlash uchun yuqori darajadagi himoya vositalariga ega. Ushbu vositalar himoyani ta'minlash bilan bir qatorda, tizim ma'murlariga har bir foydalanuvchining tizimdan qaysi maqsadlarda foydalangani va qanday amallar bajargani haqida ma'lumotlarni yozib boradi. Ushbu amallarni yozib borish axborot xavfsizligi hodisalarini yozib borish deb nomlanadi va asosan tizimda audit o'tkazilganda yoki hujumlarni tahlil qilinayotgan vaqtda ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi [2].

Hodisalarni qayd etish quyidagilarni o'z ichiga olishi shart:

- Operasion tizim (OT) hodisalari
- OT audit yozuvlari
- Ilova qayd yozuvi to'g'risidagi ma'lumot
- Ilova operasiyalari

Har bir voqea uchun qayd qilingan tafsilotlar juda farq qilishi mumkin, ammo har bir voqeani quyidagi parametrlar yordamida yozib olish kerak:

- vaqt belgisi;
- voqea, holat va / yoki xato kodlari;
- servis / buyruq / ilova nomi;
- foydalanuvchi yoki tizim bilan bog'liq voqea;
- amaldagi qurilma (masalan, IP va manba manzili, terminal sessiyasi identifikatori, veb-brauzer va hk.) [1].

*Hujum qonuniyatlarini aniqlashda loglizer dasturiy vositasi va uning umumiy
arxitekturasi*

1-rasmda jurnalga asoslangan anomaliyalarni aniqlashning umumiy oqimi ko'rsatilgan. Anomaliyalarni aniqlash tizimi to'rt bosqichni o'z ichiga oladi:

loglarni yig'ish, logni tahlil qilish, xususiyatlarni ajratib olish va anomaliyalarni aniqlash.

Loglarni yig'ish: Katta miqyosli tizimlar muntazam ravishda tizim holati va ish vaqti ma'lumotlarini yozib olish uchun loglarni yaratadi, ularning har biri vaqt tamg'asi va nima sodir bo'lganligini ko'rsatadigan log xabarini o'z ichiga oladi. Ushbu qimmatli ma'lumotlardan turli maqsadlarda foydalanish mumkin (masalan, anomaliyalarni aniqlash), shuning uchun loglar birinchi navbatda keyingi foydalanish uchun yig'iladi. Misol uchun, 1-rasmda Amazon EC2 platformasidagi HDFS jurnallaridan olingan 8 ta log qatorlari ko'rsatilgan [3].

1-rasm. Loglizer dasturiy vositasining umumiy arxitekturasini

Loglarni tahlil qilish: Loglar strukturalanmagan va erkin shakldagi matnni o'z ichiga oladi. Logni tahlil qilishdan maqsad, yangi jurnallar tuzilishi mumkin bo'lgan hodisa namunalari guruhini ajratib olishdir. Aniqroq qilib aytganda, har bir log xabari ba'zi bir o'ziga xos parametrlar (o'zgaruvchan qism) bilan voqea namunalari (doimiy qism) ajratilishi mumkin. 1-rasmda ko'rsatilganidek, 4-jurnal xabari (jurnal 4) hodisa namunalari bilan "2-voqea" sifatida tahlil qilinadi "Received block * of size * from *".

Xususiyatlarni ajratib olish: Loglarni alohida hodisalarga ajratgandan so'ng, biz machine learning modellarini qo'llash uchun ularni raqamli xususiyat vektorlariga kodlashimiz kerak. Loglarning har bir ketma-ketligi uchun biz xususiyat vektorini (hodisalar soni vektori) hosil qilamiz, bu har bir hodisaning sodir bo'lish soni hisoblanadi. Barcha xususiyat vektorlari birgalikda xususiyat matritsasi, ya'ni hodisalar soni matritsasi hosil qilishi mumkin.

Anomaliyalarni aniqlash: Nihoyat, xususiyat matritsasi o'qitish uchun machine learning modellariga berilishi mumkin va shu bilan anomaliyalarni aniqlash uchun model yaratiladi. Tuzilgan model yangi kiruvchi loglar ketma-ketligi anomaliya yoki yo'qligini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin [4].

Testlashda HDFS ma'lumotlar bazasining 100 000 log yozuvlariga ega HDFS_100k.log_structured.csv strukturalangan va anomaliya va normal belgilariga ko'ra tasniflangan anomaly_label.csv ma'lumotlar to'plamlaridan foydalaniydi [4].

Protsessor	Intel Core i3-9100. 4x3.6 GHz
Operativ Xotira	8 GB DDR4
Video Xotira	Nvidia GeForce GTX 1050
Doimiy xotira	1 TB HDD, 128 GB SSD
Operatsion tizim	Ubuntu 18.04, 64 bit

1-jadval. Testlash amalga oshirilgan kompyuter xususiyatlari

Anomaliyalarni aniqlash usullarining to'g'riligini baholash uchun biz eng ko'p qo'llaniladigan ko'rsatkichlar bo'lgan aniqlik (precision), eslab qolish (recall) va F-o'lchovidan foydalanamiz, chunki ikkala ma'lumotlar to'plami uchun bizda asosiy aniqlanuvchi qiymat (anomaliya yoki yo'q) mavjud. Quyida ko'rsatilganidek, aniqlik to'g'ri aniqlangan anomaliyalar foizini o'lchaydi, eslab qolish aniqlangan haqiqiy anomaliyalar foizini o'lchaydi va F1 aniqlik va eslab qolishning garmonik o'rtacha qiymatini o'lchaydi.

$$Precision = \frac{\text{aniqlangan anomaliyalar soni}}{\text{xabar berilgan anomaliyalar soni}}$$

$$Recall = \frac{\text{aniqlangan anomaliyalar soni}}{\text{barcha anomaliyalar soni}}$$

$$F1 - measure = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

Supervised learning barcha uchta usuli uchun ma'lumotlarning dastlabki 80 foizini o'quv ma'lumotlari sifatida, qolgan 20 foizini esa test ma'lumotlari sifatida tanlanadi, chunki faqat oldingi voqealar keyingi anomaliyaga olib kelishi mumkin.

Algoritm	Precision	Recall	F1-measure
PCA	0.966	0.363	0.528
Invariant Mining	0.973	0.559	0.710
Decision Tree	0.985	0.427	0.596
Isolation Forest	0.985	0.427	0.596
Clustering	0.967	0.561	0.710
Logistic Regression	0.986	0.433	0.602
SVM	0.986	0.433	0.602

2-jadval. Dastur yordamida anomaliyalarni aniqlash uchun testlash natijalari

Xulosa

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, anomaliyalarni aniqlashda supervised algoritmlarning eng yuqori ko'rsatgichi 98.6% ni, unsupervised uchun esa 98.5% ni tashkil etadi. Bundan bilishimiz mumkinki, loglarni tahlillashda kichik tashkilotlar uchun supervised algoritmlar, katta tashkilotlar uchun esa unsupervised algoritmlar foydali hisoblanadi. Chunki katta tashkilotlar katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlab chiqadi va ularni to'g'ri klassifikatsiyalash uchun unsupervised algoritmlar samarador hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.K. Ganiyev, A.A. Ganiyev, Z.T. Xudayqulov. Kiberxavfsizlik asoslari: O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisodiyot-Moliya", 2021.
2. Diana El-Masri, Fabio Petrillo, Yann-Gaël Guéhéneuc, Abdelwahab Hamou-Lhadj, Anas Bouziane. A systematic literature review on automated log abstraction techniques. Information and Software Technology. Volume 122, 2020,106276, ISSN 0950-5849. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106276>.
3. <https://github.com/logpai/awesome-log-analysis>